

Autismo e incontinencia fecal

Julián Fernández Sobreira¹

RESUMEN

La incontinencia fecal se define como la evacuación involuntaria de heces en niños mayores de 4 años, manifestándose ya sea en forma de pequeñas fugas líquidas o deposiciones completas. De acuerdo con el consenso de París y los Criterios de Roma III, los términos encopresis y manchado fecal han sido sustituidos por el término unificado de incontinencia fecal. En el caso de los trastornos del espectro autista, la incontinencia fecal representa un desafío clínico considerable, dado que esta población presenta una alta prevalencia de alteraciones gastrointestinales y conductuales. Los niños con trastornos del espectro autista son más propensos a experimentar incontinencia fecal, especialmente en su forma funcional no retentiva, debido a diversos factores. Entre estos, se incluyen los déficits en la comunicación y la percepción sensorial, la rigidez conductual o la resistencia al entrenamiento en el control de esfínteres, así como trastornos de la motilidad intestinal y el estreñimiento crónico.

Palabras claves: *Incontinencia Fecal, Autismo, Trastornos Gastrointestinales*

DEFINICIÓN

La incontinencia fecal (IF) es el paso de heces en la ropa interior, ya sea como una filtración no intencional de pequeñas cantidades de heces líquidas (denominadas manchas o fugas) o la evacuación completa de las heces formadas después de la edad de 4 años. En el consenso de París y después de los Criterios de Roma III se abandonan los términos encopresis y manchado fecal, por el nuevo término IF.

- Defecación en lugares con contexto sociocultural inapropiado
- Sin evidencia de retención fecal
- Luego de una evaluación médica detallada, la incontinencia fecal no puede ser explicada por otra razón^{2,3}.

CLASIFICACIÓN

La IF en niños se clasifica en dos grupos: IF funcional (IFF) e IF orgánica (IFO). A su vez, la IFF se subdivide en IF retentiva (IFR) y la IF no retentiva (IFNR)¹.

Incontinencia fecal orgánica

La IFO se refiere a aquellas anomalías estructurales o funcionales en el tracto gastrointestinal o el sistema nervioso, donde participan los mecanismos de continencia¹.

Se define como la incapacidad persistente para controlar la evacuación de heces, con escapes involuntarios, que se presenta en el contexto de retención fecal del niño con estreñimiento (Figura 1).

ESTRUCTURAS Y MECANISMOS RESPONSABLES DE LA CONTINENCIA

- Los esfínteres (presión de reposo - presión de contracción)
- La sensibilidad anorrectal
- La motilidad colónica y recto-sigmoidea
- La consistencia y volumen de las heces

Incontinencia fecal retentiva

Se define como la incapacidad persistente para controlar la evacuación de heces, con escapes involuntarios, que se presenta en el contexto de retención fecal del niño con estreñimiento.

Incontinencia fecal no retentiva

Es definida según los Criterios de Roma IV de la siguiente manera, en niños con una edad de desarrollo de al menos 4 años, se debe incluir todo lo siguiente durante al menos 1 mes:

Tradicionalmente se ha sostenido que la continencia es mantenida por la acción del aparato esfinteriano compuesto por el esfínter anal interno (EAI) que recibe inervación del sistema nervioso autónomo (SNA) y del sistema nervioso entérico (SNE), y por el esfínter anal externo (EAE), cuya inervación se realiza a través de los nervios pudendos.

¹Gastroenterólogo pediátrico, Miembro del Comité Científico de Trastornos del Eje Intestino-Cerebro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica

Autor de correspondencia: Julián Fernández Sobreira.
doctorfernandezjulian@yahoo.com.ar

Recibido para publicación: noviembre 01, 2024

Aceptado para publicación: diciembre 09, 2024

Citación: Fernández J. Autismo e incontinencia fecal. Rev Gastrohnp 2025; 27 (1): 21-25

IF=incontinencia fecal; IFF=incontinencia fecal funcional; IFO=incontinencia fecal orgánica; IFR= incontinencia fecal retentiva; IFNR=incontinencia fecal no retentiva

Figura 1. División y subdivisión de la incontinencia fecal. **Fuente:** Elaboración propia

El EAI está compuesto por músculo liso y es el responsable del 80,0% del tono del esfínter anal en reposo, el cual es en gran parte de origen miogénico o involuntario. El EAE es estriado y permite la contracción voluntaria por medio de impulsos sacros (S2-S4); es el esfínter de urgencia⁴.

De esta manera podemos evitar la IF, ya sea en reposo y de forma involuntaria básicamente por acción del EAI o cuando deseamos inhibir la defecación durante el deseo defecatorio contrayendo el EAE de forma voluntaria, además es necesaria la sensibilidad anorrectal, ya que sin sensibilidad adecuada no se lograría percibir la necesidad de contraer el EAE durante la urgencia defecatoria. Queda claro que cualquier lesión esfinteriana que comprometa la integridad muscular o nerviosa podría comprometer la continencia, esto se observa claramente en pacientes con malformaciones anorrectales o mielomeningocele⁴.

La motilidad colónica y rectosigmoidea también debe ser adecuada ya que la llegada de propulsiones de gran magnitud a la región anorrectal también favorece la incontinencia fecal, esto es particularmente observable en las resecciones colónicas distales. En cuanto a la consistencia y el volumen de las heces también está claro que la disminución de la consistencia de las heces o el excesivo volumen puede generar eventos de incontinencia fecal, por ejemplo: eventos de gastroenteritis aguda, intolerancias alimentarias o enfermedades asociadas a diarrea crónica.

En niños con trastorno del espectro autista (TEA) se han llevado estudios para estudiar la motilidad anorrectal como el publicado por Williams et al., donde se incluyeron 56 pacientes con TEA y 123 controles sin diagnóstico de TEA, los pacientes con TEA con IFR tenían 31 veces más probabilidades de tener una motilidad colónica anormal que los controles sin diagnóstico de TEA con ensuciamientos ($p < 0,0001$), asimismo, los pacientes con TEA sin ensuciamientos no tenían probabilidades significativamente diferentes de

tener una motilidad colónica anormal que los controles sin ensuciamiento ($p = 0,35$); se cree que la retención fecal crónica en el colon distal debido al estreñimiento funcional es la causa principal de este patrón de hallazgos anormales de motilidad, con el tiempo, la retención crónica de heces probablemente dilate el recto y el colon distal, lo que finalmente da como resultado una función y motilidad deterioradas del colon dilatado. Los hallazgos de dicho estudio respaldarían esa afirmación, ya que el análisis de las diversas variables clínicas reveló que una mayor duración de los síntomas de estreñimiento se asocia con un mayor riesgo de motilidad colónica anormal⁵.

En una revisión reciente Niemczy, et al., encontraron una prevalencia del 12,0% de IF en niños con TEA mayores de 4 años, estimaciones considerablemente más altas comparadas con los niños de desarrollo neurotípico⁶. En un estudio de Benninga, et al., que incluyó a 242 con autismo y trastornos de la defecación con edades de entre 4 y 12 años, solo el 9,0% fueron diagnosticados con IFNR, todos los otros pacientes cumplieron criterios de estreñimiento funcional, asimismo la mayoría de los pacientes con estreñimiento funcional (76,0%) padecían IFR⁷.

Este hallazgo significativo está respaldado por el estudio de Pang, et al., quienes estudiaron el estreñimiento de niños con TEA y encontraron una frecuencia significativamente mayor de incontinencia que aquellos sin TEA⁸. Sin embargo, en un estudio más reciente realizado en Turquía donde se incluyeron 68 niños con TEA de entre 4 y 10 años de edad se encontró que la mayoría de los niños que presentaban incontinencia fecal no presentaban retención fecal, atribuyendo la misma a factores sociales, psicológicos y conductuales⁹.

En un estudio retrospectivo que incluyó 33 niños mayores de 4 años (mediana de 9,7 años) con TEA y estreñimiento refractario al tratamiento convencional, los cuales recibieron un tratamiento con enemas anterogrados, mejoraron las tasas de ensuciamiento de un 42,3 % a un 14,8 % ($p=0,04$) y 11 pacientes (36,6%) lograron posteriormente la transición a laxantes¹⁰.

El estreñimiento en niños con autismo es muy frecuente, con tasas del 4,3% al 45,0%, mediana del 22,0%¹. En Latinoamérica existen muy pocos estudios de prevalencia de estreñimiento en niños con autismo, Velasco-Benítez, et al., en un estudio reciente (aún no publicado) donde se incluyeron 353 escolares y adolescentes latinoamericanos con TEA reportaron una prevalencia de estreñimiento del 27,2 % según Roma IV, valores muy superiores a lo reportado para niños neurotípicos de igual edad.

El hecho de que los niños con TEA experimenten estreñimiento con mayor frecuencia que sus pares neurotípicos probablemente influya en la mayor prevalencia de IF en esta población y resalta la necesidad de tratamientos específicos para niños con TEA¹¹.

Diversos estudios han encontrado evidencia de que los niños con autismo pueden tener alteraciones de la microbiota, lo cual podría ser una consecuencia de su dieta restringida y estas alteraciones podrían contribuir al estreñimiento¹, de esta manera la modulación de la microbiota a través de la alimentación o con la utilización de probióticos podría ser uno de los pilares del tratamiento. En un estudio doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, donde se evaluaron a 102 niños de 4 a 12 años con estreñimiento funcional, Khodadad et al., utilizaron un producto con 7 cepas de bifidobacterias y lactobacilos además de prebióticos, y demostraron que los simbióticos tienen efectos posi-

vos sobre los síntomas del estreñimiento infantil sin efectos secundarios¹².

En niños con IFO (mielomeningocele, Hirschsprung) se ha reportado el tratamiento con éxito mediante un método no invasivo denominado electroestimulación transcutánea (Figura 2), el cual no solo mejoraría la motilidad colónica sino también la sensibilidad ano-rectal, por lo cual podría representar otra opción terapéutica de tratamiento en niños con autismo e IF^{13,14}.

Como sabemos para que se lleve a cabo el control de esfínteres, los niños deben alcanzar cierto nivel de desarrollo psicológico al igual que fisiológico, además es muy importante la motivación, ya que el niño debe estar deseoso de aplicar las habilidades que ha aprendido para controlar sus esfínteres, todo este proceso se da generalmente entre los 2 y 3 años de vida.

Los niños con TEA pueden no lograr el control de esfínteres del mismo modo que la población general ya que algunos componentes propios del autismo como:

- Dificultades sociales
- Déficits en la comunicación (tanto verbal como no verbal)
- Intereses restringidos
- Alteraciones en la integración de la información sensorial
- Algunos de estos factores o todos, podrían interferir en el proceso del entrenamiento para ir al baño¹⁵⁻¹⁷.

Figura 2. Neuroestimulación transcutánea. **Fuente:** Elaboración propia

¿CÓMO INTERVIENEN ESTOS FACTORES?

- Puede haber alteraciones sensoriales de tipo propioceptivo mostrando tanto hipo como hiperreactividad a estímulos sensoriales concretos y particulares. Desde esta perspectiva cabe plantearse que la presencia de estas alteraciones en estos niños limitarían su capacidad para responder adecuadamente a las “señales de su cuerpo”, previas a producirse la evacuación, es decir, que ignoran su necesidad de defecar o que están concentrados en otros asuntos de su ambiente⁷, favoreciéndose así la retención de heces con el consiguiente estreñimiento y/o rebosamiento
- Los niños con TEA a menudo experimentan dificultades para afrontar cambios en las rutinas, esto puede hacer que sea un desafío enseñar a usar el baño como una nueva rutina. Puede haber problemas para comunicar sus necesidades por carecer de un lenguaje verbal para transmitir las
- Otras veces debido a dificultades en la interacción social pueden no interpretar como inadecuado el defecar en un lugar distinto al inodoro, o sucede también que no sean capaces de advertir que el hecho de “estar manchado” puede causar en los demás reacciones negativas
- Es importante también tener en cuenta que si existe una alimentación selectiva que no incluya frutas, verduras y legumbres, se favorecerá el estreñimiento, siendo muchas veces otra de las causas de incontinencia como se mencionó previamente (Figura 3)

ALGUNAS IDEAS ÚTILES PARA SUPERAR ESTAS DIFICULTADES

Establecer un horario para ir al baño, mucho mejor si es inmediatamente después de las comidas, ya que el intestino tiene mayor vigor y esto facilita la defecación.

Aprovechar los intereses restringidos para fomentar el tiempo que el niño pasa en el baño, por ejemplo, puede llevar al baño aquellos objetos o juguetes que tanto le gustan y que solo usará cuando vaya al baño, creándose así una asociación positiva con el baño¹³.

Hacer del baño un lugar agradable para el niño (con música, luz tenue, aromas agradables, etc.).

Hacer que el inodoro sea más confortable, colocando una almohada detrás de la espalda del niño, si le molestan las salpicaduras del inodoro se puede colocar papel higiénico sobre el agua.

Muchas veces ayuda colocar en el baño un cuadro que contenga imágenes o dibujos que incluyan toda la secuencia del procedimiento (entrar al baño y bajarse los pantalones, sentarse en el inodoro, limpiarse, subirse los pantalones, lavarse y secarse las manos).

Tratar de introducir nuevos alimentos particularmente frutas y verduras, de forma lenta pero constante, al principio pueden ser en purés, sopas o mezclados con otros alimentos que el niño ya acepta.

Cuando él niño tenga éxito, aunque sea en pequeños pasos, es muy importante celebrar y reforzar este comportamiento con elogios, abrazos, tiempo extra de juego, de su actividad o de su juguete preferido. Existe evidencia clara de que un tratamiento que combine intervenciones conductuales y médicas en los niños con IF y TEA puede ser muy eficaz¹¹.

Figura 3. Interjuego de los factores implicados en la continencia fecal. **Fuente:** Elaboración propia

Autism and fecal incontinence

Fecal incontinence is defined as the involuntary evacuation of feces in children older than 4 years, manifesting as either small, liquid leaks or complete bowel movements. In accordance with the Paris Consensus and the Rome III criteria, the terms "encopresis" and "fecal soiling" have been replaced by the unified term "fecal incontinence." In autism spectrum disorders, fecal incontinence represents a considerable clinical challenge, given that this population has a high prevalence of gastrointestinal and behavioral disturbances. Children with autism spectrum disorders are more likely to experience FI, especially in its non-retentive functional form, due to several factors. These include deficits in communication and sensory perception, behavioral rigidity or resistance to toilet training, as well as intestinal motility disorders and chronic constipation.

Keywords: *Fecal Incontinence, Autism, Gastrointestinal Disorders*

LECTURAS RECOMENDADAS

1. Gyamenah P, Burrows K, Rai D, Joinson C. Associations of Autistic Traits and Autism with Incontinence and Constipation in a UK Birth Cohort. *J Autism Dev Disord* 2024; doi: 10.1007/s10803-024-06663-1
2. Peeters B, Noens I, Kuppens S, Benninga MA. Toilet training in children with a functional defecation disorder and concomitant symptoms of autism spectrum disorder. *Elsevier* 2016; 26: 91-98. doi: 10.1016/j.rasd.2016.02.009
3. Rasquin A, Di Lorenzo C, Forbes D, Guiraldes E, Hyama JS, Staiano A, et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: child/adolescent. *Gastroenterology* 2006; 130 (5): 1527-1537. doi: 10.1053/j.gastro.2005.08.063
4. Fernández J, Messere G, Ortíz G, Oviedo A, Vidal J, Morise S, et al. Differences in rectoanal inhibitory reflex duration between patients with refractory functional constipation and myelomeningocele. *Arch Argent Pediatr* 2023; 121 (2): e202202598. doi: 10.5546/aap.2022-02598.eng
5. Coe A, Ciricillo J, Mansi S, El-Chammas K, Santucci N, Bali N, et al. Evaluation of Chronic Constipation in Children With Autism Spectrum Disorder. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2023; 76 (2): 154-159. doi: 10.1097/MPG.0000000000003662
6. Niemczyk J, Wagner C, von Gontard A. Incontinence in autism spectrum disorder: a systematic review. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2018; 27 (12): 1523-1537. doi: 10.1007/s00787-017-1062-3
7. Peeters B, Noens I, Philips EM, Kuppens S, Benninga MA. Autism spectrum disorders in children with functional defecation disorders. *J Pediatr* 2013; 163 (3): 873-8. doi: 10.1016/j.jpeds.2013.02.028
8. Pang KH, Croaker GD. Constipation in children with autism and autistic spectrum disorder. *Pediatr Surg Int* 2011; 27(4):353-358. doi: 10.1007/s00383-010-2680-8
9. Aydın ÖG, Baykara HB, Akin K, Kahveci S, Şeker G, Güler Y, et al. Evaluation of functional gastrointestinal disorders in children aged 4-10 years with autism spectrum disorder. *Turk J Pediatr* 2024; 66(1): 57-64. doi: 10.24953/turkjped.2023.558
10. Srinivas S, Halaweish I, Knaus ME, Ahmad H, Griffin KL, Stephenson KG, et al. Outcomes of children with constipation and autism spectrum disorder treated with antegrade continence enemas. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2024; 78 (4): v810-816. doi: 10.1002/jpn3.12130
11. Lomas J, Call NA, Gerencser KR, Scheithauer M, Miller SJ, Muething C, et al. A Pilot Randomized Clinical Trial of a Multidisciplinary Intervention for Encopresis in Children with Autism Spectrum Disorder. *J Autism Dev Disord* 2020; 50 (3): 757-765. doi: 10.1007/s10803-019-04305-5
12. Khodadad A, Sabbaghian M. Role of synbiotics in the treatment of childhood constipation: a double-blind randomized placebo controlled trial. *Iran J Pediatr* 2010; 20 (4): 387-392
13. Kajbafzadeh AM, Sharifi-Rad L, Nejat F, Kajbafzadeh M, Talei HR. Transcutaneous interferential electrical stimulation for management of neurogenic bowel dysfunction in children with myelomeningocele. *Int J Colorectal Dis* 2012 ; 27 (4): 453-458. doi: 10.1007/s00384-011-1328-z
14. Ladi-Seyedian SS, Sharifi-Rad L, Manouchehri N, Ashjaei B. A comparative study of transcutaneous interferential electrical stimulation plus behavioral therapy and behavioral therapy alone on constipation in postoperative Hirschsprung disease children. *J Pediatr Surg* 2017; 52 (1): 177-183. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2016.07.007
15. Rascón P, Del Corral R, Palazón I. Encopresis en los Trastornos del Espectro Autista: análisis de un caso clínico. *Rev Psicol Clin Niños Adol* 2105; 2 (1): 55-61
16. Cagliani RR, Snyder SK, White EN. Classroom Based Intensive Toilet Training for Children with Autism Spectrum Disorder. *J Autism Dev Disord* 2021; 51 (12): 4436-4446. doi: 10.1007/s10803-021-04883-3
17. Little LM, Wallisch A., Dunn W, Tomchek S. A Telehealth Delivered Toilet Training Intervention for Children with Autism. *OTJR (Thorofare N J)* 2023 Jul;43(3):390-398. doi: 10.1177/15394492231159903